

LISHAYNIKLAR BO'LIMI TAVSIFI, TALLOMINING TUZILISHI, TABIATDA VA XALQ XO'JALIGIDA AHAMIYATI

Mamadiminova Muslimabonu Ravshanbek qizi
ADPI Biologiya yo'nalishi 203-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14466055>

Abstract: This article highlights the biological characteristics, thallus structure, and ecological significance of lichens. It discusses the distribution, various forms of lichens in nature, and their role in maintaining ecological balance. Additionally, the article provides information on their practical importance in medicine, industry, and agriculture.

Аннотация: В данной статье освещены биологические характеристики, строение таллома и экологическое значение лишайников. Рассмотрено их распространение, различные формы в природе и роль в поддержании экологического баланса. Также представлена информация об их практическом значении в медицине, промышленности и сельском хозяйстве.

Keywords: Lichens, thallus structure, symbiotic organisms, ecological balance, medical application, industrial significance, agriculture, air pollution, soil erosion,

Ключевые слова: Лишайники, строение таллома, симбиотические организмы, экологический баланс, применение в медицине, промышленное значение, сельское хозяйство.

Lishayniklar (Lichens) - bu birlashtirilgan organizmlar bo'lib, asosan ikki turdagi organizmning: mushaklar (ascomycetes yoki basidiomycetes turkumiga mansub) va fotosintetik bakteriyalar, alga yoki yashil o'simliklar (asimibakteriyalar) birlashmasidan tashkil topgan. Ular ko'pincha ko'p yillik o'simliklar sifatida hamma yerda uchraydi va juda ko'p xilma-xil shakllarda mavjud bo'ladi. Lishayniklar bo'limi tavsifi: Lishayniklar, biosferada o'ziga xos rol o'ynaydigan va juda ko'p turdagi yashash joylarida uchraydigan organizmlar sifatida tasniflanadi. Ular asosan ikki organizmning simbiotik birlashmasi bo'lib, bu birlashma juda barqaror va yangi sharoitlarga tezda moslashish imkoniyatiga ega. Lishayniklar mikroskopik darajada ko'rinadigan va ba'zan katta massalar tashkil qiladigan katta turdagi organizmlar hisoblanadi. Tallomining tuzilishi: Lishayniklar tuzilishi ularning simbiotik tabiati bilan bog'liq. Ularning tarkibida quyidagi asosiy qismlar mavjud: 1. Gifa (mushaklar qismi): Bu organizmning asosiy qismi bo'lib, qo'llanadigan o'simliklardan oziqlanadi va fotosintetik qismni tutib turadi. Mushaklar kislorod va ozuqa moddalarini olish uchun asosiy struktura vazifasini bajaradi. 2. Fotobiont (fotosintetik qismi): Bu alga yoki yashil o'simliklar bo'lib, mushaklar qismi bilan simbiotik munosabatda bo'lib, kislorod va ozuqa moddalarini ishlab chiqaradi. Alga yoki yashil o'simliklar fotosintetik jarayonni amalga oshiradi, bu esa organizmning oziqlanishini ta'minlaydi. 3. Qobiq: Lishayniklar o'zini himoya qilish uchun qobiq hosil qiladi, bu esa ularni atrof-muhitning zararli ta'sirlaridan himoya qiladi. Tabiatda va xalq xo'jaligida ahamiyati: Lishayniklar ekologik tizimlarda muhim rol o'ynaydi, shuningdek xalq xo'jaligida turli maqsadlar uchun ishlatiladi: 1. Ekologik ahamiyati: Biologik indikatorlar: Lishayniklar atrof-muhitning ekologik holatini aniqlashda ishlatiladi. Ular havodagi ifloslanishni, ayniqsa, chang va kimyoviy moddalarning mavjudligini ko'rsatadi, chunki ular havodagi zararli moddalarni o'zlashtiradi. Oziqa zanjirida o'rni: Lishayniklar bir qator organizmlar uchun oziq-ovqat manbai bo'lib xizmat qiladi, masalan, yirik hayvonlar va ba'zi qushlar uchun. Yer yuzasining o'zgarishi: Ular toshlar, daraxtlar va boshqa qatlamlar

yuzasida o'sib, erni eroziyadan saqlashga yordam beradi va ularning o'smalarini va o'simliklarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. 2. Xalq xo'jaligida ahamiyati: Tibbiyotda qo'llanilishi: Lishayniklardan ba'zi dori-darmonlar tayyorlanadi, chunki ular antibakterial va antiseptik xususiyatlarga ega. Ular ko'pincha respirator kasalliklar, teri infeksiyalari va boshqa muammolarni davolashda ishlatiladi. Rangli moddalarning manbai: Ba'zi lichenslar rang beruvchi moddalar ishlab chiqaradi, va ular matolarni bo'yashda ishlatilgan. Kandil va yong'in uskunalari: Lishayniklar yong'in boshlang'ich materiallar sifatida qo'llanilgan. Ba'zi turdagi lichenslar biologik modda sifatida ishlab chiqariladi.

Lishayniklar juda turli xil va barcha geografik hududlarda mavjud. Ularning turlari va tarqalish hududi atrof-muhit sharoitlariga qarab o'zgaradi. Lishayniklar quyidagi asosiy turkumlarga ajratiladi: 1. Frutikoza (tutqichli): Bu turlar ko'pincha o'zlarini daraxtlarning novdalari, toshlar yoki boshqa mustahkam yuzalarda osilib yoki tik holatda o'sadigan, ko'rinishi tutqichli yoki shoxsimon bo'lgan lichenslar sifatida namoyon bo'ladi. Ular ko'proq qurunqoq, issiq hududlarda uchraydi. 2. Krustoz (qattiq qobiqli): Bu turlar qattiq, tekis, qobiq shaklida o'sadi va ularni ko'proq toshlarda, tuproqda, daraxtlarning yuzalarida uchratish mumkin. Ushbu turlar juda barqaror bo'lib, yuqori ifloslanish sharoitlarida ham o'sib rivojlanishi mumkin. 3. Folioza (varaqsakl): Bu lichenslar yaproq kabi ko'rinishga ega bo'lib, ular o'zining keng tarqalgan yuzasi bilan o'sadi. Ko'pincha ular daraxtlar va butalarda o'sadi va nisbatan nam hududlarda yaxshi rivojlanadi. Lishayniklar umuman sayyoramizning har xil iqlim sharoitlariga moslashgan. Ular sahroda ham, tog'larda ham, o'rmonlarda ham, hatto qutb mintaqalarida ham uchraydi. Eng ko'p uchraydigan joylar – tog'lar, o'rmonlar, daraxtlar va toshlar. Ularning ko'pchiligi ochiq havoda, quyosh nurlari ta'sirida o'sadi. Lishayniklarning o'sishi va rivojlanishi: Lishayniklar o'sish jarayonida suv va mineral moddalarni to'g'ridan-to'g'ri havodan yoki havo orqali olishadi. Ular fotosintetik organizm bilan birga, o'z simbiotik tizimlarini yaratib, o'zlarini oziqlantiradilar. O'simlikdan farqli ravishda, lichenslar to'g'ridan-to'g'ri tuproq bilan o'zaro bog'lanmaydi, ammo havodan olingan oziq moddalar va namlik bilan yashaydi. Rivojlanish: Lishayniklar asosan sporalar orqali ko'payadi. Ularning sporalarni mushaklar qismi ishlab chiqaradi, ular keyinchalik havoga tarqaladi va yangi joylarda o'sadi. Bu jarayon juda sezgir bo'lib, ekologik sharoitlarga qarab rivojlanadi. Ko'payish: Lishayniklar, shu bilan birga, vegetativ ko'payish jarayoniga ham ega bo'ladi. Ular o'zlarining bo'linishi yoki o'simlik qismlarining shikastlanishi orqali yangi individlarni hosil qilishadi. Lishayniklarning ekologik ahamiyati: Lishayniklar ekologiyada juda muhim ahamiyatga ega. Ular quyidagi ekologik vazifalarni bajaradi: 1. Eroziyaga qarshi kurashish: Lishayniklar yer yuzasining eroziyadan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ularning ildizlari va gifa tarmoqlari yer yuzasini mustahkamlashga yordam beradi. Ular ayniqsa, toshlar va qumli hududlarda erning barqarorligini saqlaydi. 2. Oziq-ovqat zanjiridagi rol: Lishayniklar hayvonlar uchun oziqlanish manbai bo'lishi mumkin. Masalan, qorli o'rmonlarda qorli qushlar, o'rdaklar va yirik yovvoyi hayvonlar lichenslardan oziqlanadi. 3. Kimyoviy moddalar va havoning tozalanishi: Lishayniklar havodagi turli xil zararli moddalarga nisbatan sezgir bo'lgani uchun ular ifloslanish darajasini aniqlashda yordam beradi. Ko'plab lichenslar havodagi kislorod va azot oksidlarini o'zlashtirib, ekologik muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Lishayniklarni saqlash va ulardan foydalanish: Lishayniklar juda sekin rivojlanadigan organizmlar bo'lgani uchun, ularga ta'sir qiladigan atrof-muhit o'zgarishlari juda jiddiy ta'sir

ko'rsatishi mumkin. Xususan, ifloslanish, o'rmonlar va tabiiy resurslarning kamayishi, iqlim o'zgarishlari kabi omillar lichayniklarning salomatligi va tarqalishiga salbiy ta'sir qiladi. Lishayniklarni saqlashda quyidagilarni hisobga olish zarur: Atrof-muhitni ifloslanishdan himoya qilish. Tabiatni asrash va o'rmonlarni barqaror boshqarish. Lishayniklardan uzoqdan foydalanishning barqaror usullarini ishlab chiqish. Lishayniklarning biologik va ekologik xususiyatlari: Lishayniklarning biologik va ekologik xususiyatlari ularning turli sharoitlarda yashay olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ular yuqori darajada moslashuvchan va o'zining simbiotik tabiati tufayli turli xil muhitlarga osonlik bilan moslashadi. Lishayniklarning asosiy xususiyatlarini keltirib o'tish mumkin: 1. Suv va mineral moddalar bilan oziqlanish: Lishayniklar atrof-muhitdan namlik va ozuqa moddalarini o'zlashtirish orqali hayot kechiradi. Ularning fotosintetik qismi (alga yoki yashil o'simliklar) havo va yomg'ir suvi yordamida ozuqa moddalarini olishadi. Mushaklar qismi esa mineral moddalarni va boshqa zarur resurslarni havodan olishadi. 2. Gifa tizimining barqarorligi: Lishayniklarning gifa tizimi ularning tuzilishini mustahkamlab, atrof-muhit ta'sirlariga qarshi kurashishda yordam beradi. Gifa, o'z navbatida, lichenslar uchun nafaqat oziq moddalarini olish, balki turli tabiiy sharoitlarda yashash imkonini beradi. Gifa va fotosintetik organizmlar orasidagi simbiotik aloqalar o'zaro manfaatli va o'zaro mustahkamdir. 3. Tuproqsiz yashash qobiliyati: Lishayniklar tuproqsiz joylarda, masalan, toshlarda yoki daraxtlarning po'stlog'ida o'sish imkoniyatiga ega. Bu ularning ekologik sharoitlarga yuqori darajada moslashganligini ko'rsatadi. 4. Iqlim va atmosferaga sezgirlik: Lishayniklar o'zining fotosintetik faoliyati bilan bog'liq bo'lganligi sababli, ular atrof-muhitdagi iqlim va atmosferadagi o'zgarishlarga juda sezgir. Lishayniklar yuqori haroratlar, kuchli sovuq, yuqori ifloslanish va ozon qatlamining bo'linishi kabi iqlim o'zgarishlariga nisbatan juda sezgir organizmlar hisoblanadi. Shuning uchun ular ekologik monitoringda muhim vosita sifatida ishlatiladi. Lishayniklar va agroekologiya: Lishayniklar o'zining o'ziga xos xususiyatlari bilan agroekologiya sohasida ham muhim ahamiyatga ega. Agroekologiya - bu qishloq xo'jaligini tabiiy resurslar va ekologik tizimlar bilan muvofiqlashtirgan holda boshqarishning ilmiy asoslaridir. Lishayniklarning agroekologiya sohasidagi ahamiyati quyidagilardan iborat: 1. Eroziya va tuproqni yaxshilash: Lishayniklar tuproq eroziyasini kamaytirishga yordam beradi, chunki ular o'zlarini tuproq yuzasida joylashtirgan holda erni mustahkamlaydi. Ayniqsa, quruq va toshli hududlarda ular erni barqarorlashtiruvchi omil sifatida ishlaydi. Tuproqni tuzilishini yaxshilash orqali ular ekinlar uchun foydali bo'ladi. 2. Tuproqning oziqlanish holatini yaxshilash: Lishayniklar tuproqda ozuqa moddalarining qayerdan kelganligini sezish uchun havo va boshqa kimyoviy moddalarni o'zlashtirishadi. Bu jarayon tuproqning oziqlanish holatini yaxshilaydi va uning unumdorligini oshiradi. 3. Agroekologik monitoring va lishayniklar: Lishayniklar qishloq xo'jaligida ekologik monitoring vositasi sifatida qo'llaniladi. Ularning atrof-muhitning o'zgarishlariga sezgirligi tufayli ular agroekotizimlarning ekologik holatini baholashda yordam beradi. Quyida agroekologik monitoringdagi asosiy ahamiyati keltirilgan: 1. Ifloslanishni aniqlash: Lishayniklar havo tarkibidagi kimyoviy moddalar, masalan, og'ir metallar, oltingugurt dioksidi, ammiak va boshqa ifloslantiruvchi moddalarga nisbatan sezgir. Bu ularni atmosferadagi ifloslanishni aniqlash va uning ta'sirini baholashda muhim organizmlarga aylantiradi. 2. Tuproq holatini baholash: Ular tuproqning mineral tarkibi va pH darajasini aniqlashda yordam beradi. Lishayniklar qaysi hududda ko'proq rivojlanganiga qarab, tuproqning salohiyati haqida xulosa chiqarish mumkin. Bu ekinlarni to'g'ri

joylashtirishda qishloq xo'jaligi ishlarida yordam beradi. 3. Biologik ko'rsatkich sifatida. Lishayniklar agroekotizimda barqarorlikni ta'minlash uchun biologik indikator sifatida ishlatiladi. Masalan, ularning mavjudligi yoki yo'qligi agroekotizimning muvozanat holatini baholash imkonini beradi. Xalq xo'jaligida lishayniklarning amaliy ahamiyati: Lishayniklar turli sohalarda foydali xomashyo sifatida ishlatiladi. Ularning asosiy qo'llanilish sohalari quyidagicha: 1. Tibbiyot: Lishayniklardan antibiotiklar va antiseptik moddalar olinadi. Masalan, usnin kislota deb ataluvchi modda lishayniklardan olinib, mikroblarga qarshi dori sifatida ishlatiladi. Ular turli teri kasalliklarini davolashda va respirator kasalliklarga qarshi ishlatiladi. 2. Bo'yoq ishlab chiqarish: Lishayniklardan tabiiy bo'yoqlar ishlab chiqariladi, bu matolarni bo'yashda ishlatiladi. Ularning rangi uzoq muddat saqlanadi, shuning uchun qimmatbaho matolarga bo'yoq sifatida ishlatiladi. 3. Xushbo'ylik sanoati: Ayrim lishayniklardan efir moylari olinadi, bu xushbo'y moddalar, parfyumeriya va kosmetik mahsulotlarda qo'llaniladi. 4. Oziq-ovqat: Ba'zi hududlarda lishayniklar oziq-ovqat manbai sifatida ishlatiladi. Ular oqsil va boshqa foydali moddalar bilan boy bo'lganligi sababli qishloq xo'jaligida chorva mollari uchun yem sifatida ham qo'llaniladi. 5. Sanoat va texnika: Lishayniklar texnik sohada, masalan, biologik filtrlar, yong'in materiallari va kimyoviy moddalar ishlab chiqarishda foydalaniladi. Lishayniklarni saqlash: Lishayniklar tabiatning nozik qismlaridan biri bo'lib, ularning tabiiy sharoitda o'sishi uzoq vaqt talab qiladi. Ularni saqlash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim: 1. Atrof-muhitni himoya qilish: Atmosfera ifloslanishini kamaytirish va ekologik muvozanatni ta'minlash kerak. Lishayniklar havodan oziqlanadigan organizmlar bo'lganligi sababli, havo iflosligi ularga katta zarar yetkazadi. 2. Tabiiy yashash joylarini muhofaza qilish: Lishayniklar yashaydigan o'rmonlar, tog'-toshlar va boshqa hududlarni yo'q qilishdan saqlanish lozim. O'rmonlarni barqaror boshqarish muhim ahamiyatga ega. 3. Monitoring tizimlarini kuchaytirish: Lishayniklarning tarqalishini va ularga ta'sir qiluvchi ekologik omillarni muntazam kuzatish kerak. Bu ularga qarshi tahdidlarni oldindan aniqlashga yordam beradi.

Xulosa: Lishayniklar – bu tabiatning eng qadimiy va muhim organizmlaridan biri bo'lib, ular biologik xilma-xillikni ta'minlashda va ekologik muvozanatni saqlashda katta ahamiyatga ega. Ularning xalq xo'jaligidagi foydasi, ayniqsa, tibbiyot, sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarda juda katta. Shu bilan birga, lishayniklarni saqlash va ularning tabiiy hayot sharoitlarini muhofaza qilish zamonaviy ekologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Xo'janazarov.O'E, Mavlonov. X, Sadinov J.S. "Botanika o'simliklar sistematikasi" Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2022.
2. Prator O', To'xtayev A.S, Azimova.F.O', Saparboyev F.Z, Umaraliyeva M.T. "Biologiya" (botanika 6-sinf darslik) Toshkent- "O'zbekiston", 2017.
3. Ikromov M.I, Normurodov X.N., Yuldashev A.S. "Botanika" Toshkent "O'zbekiston" 2002.
4. Mustafayev. S, Ahmedov O'. Botanika – T: "O'zbekiston", 2006